

BIOLOGIYA DARSLARIDA IJODKORLIKNI ORTTIRISHDA DIDAKTIK-KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrası o'qituvchisi

sharofatrozmatova@gmail.com

Annotasiya. Maqolada, umumiy ta'lim maktabida Biologiya fanini o'qitishda ijodkorlikni orttirishda didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanishni mazmun-mohiyati va pedagogik amaliyotda qo'llanishi haqida yozilgan. Tarbiya va o'qitish metodikalari, axborot-komunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarga ega bo'lgan, o'z kasbiga sadoqatli yuqori bilim salohiyatga ega bo'lgan professional pedagog kadrlarni tayyorlash ta'limda asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Bilologiya, medellashtirish, metod, eshitdim, ko'rdim, bajardim, kreativlik, ijodkorlik.

Didaktik materialning asosiy elementi bo'lgan o'quv qurollari tizimini yaratish va ulardan foydalanish tamoyillarini, uning didaktik xossalari va vazifalarini ko'rib chiqib, biz didaktik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish mumkin degan xulosaga keldik.

Biologiyani o'qitish jarayonida didaktik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish uchun bir nechta asosiy komponentlarni asos qilib oldik. Ularni amalga oshirish o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limda didaktik vositalardan foydalanishning kompleks va texnologik yondashuvlarini amalga oshirish sharoitida o'quvchilarning mustaqil bilim faolligini oshirish uchun didaktik material turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, o'zaro bog'liqlikda quyidagi tarkibiy qismlarni asos qilib olish mumkin:

- ❖ o'qituvchi faoliyatini tahlil qilish;
- ❖ o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish;
- ❖ didaktik material asosida belgilangan didaktik maqsadlarga muvofiq o'quv qurollari tizimini (kompleksini) yaratish;
- ❖ didaktik materiallarni, ularga qo'yiladigan asosiy talablarni hisobga olgan holda tuzish;
- ❖ o'qitish va so'zlash samaradorligini keyingi tahlil qilish bilan o'quv jarayonida didaktik materiallardan foydalanish.

Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etishga, bilimlarni mustaqil egallashga va ularni amaliyotda qo'llash malakalarini

shakllantirishga qaratish o'qitishning metodlari, texnologiyalarini shunday tanlash kerakki, ular o'quvchilarga nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishlarida, balki bilimlarni turli manbalardan mustaqil egallashlari, o'zlarida shaxsiy nuqtai nazarining shakllanishi, uni asoslashi va erishilgan bilimlarni yangi bilimlar olishlarida foydalanish malakalariga ega bo'lishlarini taqozo etadi.

Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarini sifatli tashkil etish va uning samaradorligini oshirish uchun quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi:

- o'quvchiga mavjud bilim ko'nikmalarini shakllantirishga ko'mak beruvchi tushunarli va bajarish uchun qulay laboratoriya topshirig'ini taqdim etish;

- laboratoriya va amaliy mashg'ulotiga aloqador yangi bilimlarni tushunishda o'quvchilarga yordam beradigan qiziqarli sxemalar, diagrammalar, turli chizmalar va jadvallar kiritish;

- erishilgan bilim va ko'nikmalarni ishlatish maqsadida amaliy mashqlar va nazorat savollarini keltirish,

- o'qituvchi-professorlar laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarida foydalanish uchun uslubiy qo'llanmalar yaratish .

Biologik tajribani o'rganishning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi kabi asosiy funksiyalarini amalga oshirishga yordam beradi:

1. Ta'lim funksiyasi. O'quvchilar tomonidan biologik qonuniyatlar, hodisalar, jarayonlar va nazariyalarni tushunishga yordam beradi. Eng asosiysi o'quvchilarni biologiyaga oid bilimni shakllantirishga yordam beradi. Biologik tushunchalar, biologik tadqiqot usullarini va mustaqil rejalashtirish, kuzatishlar o'tkazish bo'yicha ko'nikmalar hosil bo'lishiga yordam beradi.

2. Tarbiyaviy funksiyasi. O'quvchilarda mustaqil ishlash, o'z oldiga aniq maqsad qo'yish va vazifalarni bajarishga intilish qobiliyati shakllanadi.

3. Rivojlantiruvchi funksiyasi. Fanda ijobiy motivatsiyani shakllantirishga hissa qo'shadi. Shuningdek, biologiya faniga va ilmiy bilimlarga chuqur qiziqish uyg'otadi.

Biologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga vizual va kognitiv nuqtai-nazardan qarash kerak. Bu mashg'ulotlarning shartlari quyidagilardir: masalani to'g'ri qo'yish va tuzish, muvoffaqiyatli yakunlash, tajriba natijalari bo'yicha o'tkaziladigan suhbatni mohirona tashkil qilish, o'quvchilarni bu tajriba borasidagi bilimlarini mavjudligi .

Agar tajriba muvaffaqiyatsiz chiqsa yoki o'qituvchi yakuniy suhbatni o'ylamagan bo'lsa, belgilangan tajribalar samarasiz bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha darsda vaqtni noto'g'ri rejalashtirish, hissiy idrokni ortiqcha baholash va o'qituvchining fikrlari past baholash tufayli sodir bo'ladi. Biologiyadan eksperimental tajribadan foydalanishda o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. U har bir vaziyatni kuzatish bilan birga, amalda bajarish ham kerak bo'ladi. Muammoli vaziyatni yaratishda u o'quvchilarning aqliy qobiliyatini ham hisobga olishi va uni yo'naltira olishi ham lozim.

Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan topshiriqlar quyidagi mezonlar asosida tuzilishi qayd etilgan:

1 Topshiriqlarni tushunarli va mantiqiy usulda tuzish, bajarish jarayonini osonlashtirish uchun illyustratsiya va chizmalardan foydalangan holda joylashtirish.

2 O'quvchilarni yoshi, fiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda topshiriqni tushunarli, ravon va qiziqarli shaklda tuzish, laboratoriya mazmuniga aloqador fikrlarni aniq ifoda etish.

3 Topshiriqqa tegishli bilimlarni qisqa bayon qilish hamda manba bilan o'zaro teran bog'lash.

4 Topshiriqni tuzishda o'ziga xos va betakrorlikni, o'quv predmetiga va o'quvchining bilimiga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olish.

5 Laboratoriya va amaliy topshiriq'ini predmet dasturiga to'la mos keladigan va uni to'laligicha qoplaydigan shaklda yozish.

6 Mazmunning aniqligi, ranglarga mosligi, bexatoligini ta'minlash.

7 Topshiriq hajmiga e'tibor berish.

8 O'quvchilarni berilgan topshiriq ustida ishlashga va amalda qo'llashga imkon yaratuvchi mezonlarga amal qilish.

Bugungi kunda ta'limni yaxshilash va rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'qitishning metod, usul, shakl va vositalarini takomillashtirish aktual muamolardan biri bo'lib kelmoqda. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchi rivojlanishi va shakllanishi hayotda o'z orniga ega bo'lish uchun sharoit yaratib, uni kelajakda jamiyatda erkin yashab muvaffaqiyatli harakatlanishiga zamin yaratishdir. O'quvchining jamiyatda o'z o'rniga mavqeyega ega bo'lishi bu o'qituvchi tomonidan mohirona tarzda ta'lim, tarbiya berishdir. Bilim samaradorligi yuqori o'z tajribalariga tayangan va ishiga sadoqatli o'qituvchi o'quvchini o'z faniga mehrini uyg'ota olish bilan birga qiziqтира oladi. Bugungi kunda tez o'zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayot o'quvchi yoshlar dunyo qarashini shakllantirishda yangi pedagogik metodlardan foydalanishga undaydi.

Har bir pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi pirovard natijaga erishish yo'llarini bandma-band aniqlash va unga so'zsiz erishishdan iboratdir. Pedagogik texnologiyalarga ko'plab ta'riflar berilgan.

Jumladan quyida ulardan ayrimlarini keltiramiz:

Pedagogik texnologiya –avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo'lgan tartibli amallar tizimidir. (M.B Monaxov.)

Yapon pedagog olimi T. Sokomoto ta'riflari: "Pedagogik texnologiya-bu majmualiy fikr yuritish usulini pedagogikaga singdirish, boshqacha aytganda, pedagogik jarayonni muayyan bir majmuaga keltirishdir."

Shundan kelib chiqqan holda hozirgi zamon ta'lim metodlari tasnifi haqida so'z yuritadigan bo'lsak;

Dunyo salohiyatiga ega bo'lgan mamlakatlar ta'lim sohasida qo'llanilayotgan metodlarni o'rganish va tahlil etish natijasida metodlarni bir necha guruhlarga ajratish mumkin.

I. O'quv axborotlarni o'zlashtirish, tushunib yetish, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladigan o'zlashtirish jarayonini ma'ruza, hikoya, tushuntirish, namoyish etish usulidir.

II. O'quv axborotlarni o'zlashtirish, singdirish, mustahkamlashga xizmat qiladigan faoliyatni tashkil etish, o'qituvchining bevosita boshchiligida o'quvchilarni ishga solish - kitob bilan ishlash, laboratoriya ishlari, mashqlar.

III. Ta'limga muhokama va rivojlantiruvchi xarakter beruvchi, o'quvchilarni mahsuldor faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladigan usullar; o'quv suhbatlari, davra suhbatlari, bahs, miyaga hujum, ishbilarmonlik, rolli o'yinlar.

IV. O'quv muamolarini tushunish, hal qilish mustaqil bilim olishlarini kuchaytirishga xizmat qiladigan ta'lim usullari;

- muammoli topshiriqlar usuli
- individual amaliy usullar
- loyihalar usuli dan iboratdir

Ta'limda o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantishda asosan pedagogning dars jarayoniga ijodiy yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun pedagoglar o'zlarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirish amaliy harakatlarni yuzaga chiqarish zarur hisoblanadi.

Kreativlik sifatlari

Ijodiy yo'nalganlik

Mantiqiy fikrlash

Tashabbuskorlik

Boy tasavvur

Ijodiy ta'sirlanlik

O'z ijodkorligini to'la to'kis
namoyish etish

Kreativlik o'zi nima u o'quvchida qanday shakllanadi kabi savollarga biz o'z tadqiqotimizda o'quvchilarda "Eshitdim, ko'rdim, bajardim" nomli tamoyilini amaliy

mashg'ulotlarini dars jarayoniga tatbiq etish orqali kreativlikni shakllantirishga erishdik va o'z oldimizga quygan maqsad va vazifalarni shakllantirdik. Kreativlik bu-nima ?

Kreativlik –bu yaratish, yaratuvchi, ijodkor-shaxsning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikni yuzaga chiqaruvchi ijodiy qobiliyatdir. Shu bilan birga kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi.

Shaxs hayotida kreativlik birdaniga shakllanmaydi. Kreativlikni ma'lum bosqichlarda izchil shakllantirilib va rivojlantirilib boriladi.

Odatda kreativlik bolalar faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq bu holat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlaydi degani emas. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish zarur;

- ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qullab-quvvatlash;

- bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

- bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etish uchun imkoniyat yaratish;

Kreativlik mezonlari orqali o'quvchilar bilish darajalarini baholash.

O'quvchilarda ijodkorlikni rivojlanganlik darajasini aniqlash kreativlik mezonlari

T/r	Darajalar	Daraja xususiyatlari
1	Yuqori	Muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatiga egaligini izchil namayon etib boradi, juda faol izlanuvchan
2	O'rta	Ba'zan u yoki bu tashabbusni ilgari suradi, kreativlik qobiliyati muntazam bo'lmasada ammo namoyon bo'ladi, kreativ jihatdan bir qator faol
3	Past	Garchi u yetarlicha asoslanmagan bo'lsada, tashabbusni ilgari surishga intiladi, kreativ qobiliyatini yetarlicha namayon eta olmaydi, izlanuvchan bo'lishga intilmaydi

orqali o'quvchilarni bilish darajalari (yuqori, o'rta, past) baholash mezonlar orqali aniqlandi. Mazkur mezonda tashabbuskorlik, kreativ faollik, kreativ qobiliyatga egalik, izlanuvchanlik, tafakkurning rivojlanish darajasi, tushunish, amalda qo'llash, tahlil,

sintez, xulosalash bosqichlaridan iborat. Shu sababli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda mazkur bosqichlar o'quv maqsadlariga aylanadi. Shu asosda o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalari nazorat qilindi va baholandi.

O'quvchining yuqori bilish darajasi - Muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatiga egaligini izchil namayon eta oladi, juda faol izlanuvchan, harakatchan o'z fikrini erkin bildiradi.

O'quvchining o'rta bilish darajasi - Ba'zan u yoki bu tashabbusni ilgari suradi, kreativlik qobiliyati muntazam bo'lmasada ammo namoyon bo'ladi, kreativ jihatdan bir qator faol fikrini bildiradi.

O'quvchining past bilish darajasi - Garchi u yetarlicha asoslanmagan bo'lsada, tashabbusni ilgari surishga intiladi, kreativ qobiliyatini yetarlicha namayon eta olmaydi, izlanuvchan bo'lishga intilmaydiva harakat qilmaydi.

Bu jihatlarni o'qituvchi o'quvchida aniqlash uchun u ham ijodkorlik qobiliyatlariga ega bo'lish kerak. Suhday ekan pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki hozirgi zamon ta'lim metodlari xilma xil, ko'p qirrali bo'lib o'qituvchilar ana shu usullardan foydalanib dars mashg'ulotlarini samarali va mohirona olib borishlari mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki dars jarayonida methodsiz maqsadga erishish va ta'limni kerakli mazmun bilan to'ldirish mumkin emas. Metod tanlash ta'lim jarayoni uchun juda muhim, o'quvchi va o'qituvchi ishining muvaffaqiyati aynan metodlarga bog'liq. Mazkur mezonda tashabbuskorlik, kreativ faollik, kreativ qobiliyatga egalik, izlanuvchanlik, tafakkurning rivojlanish darajasi, tushunish, amalda qo'llash, tahlil, sintez, xulosalash bosqichlaridan iborat. Shu sababli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda mazkur bosqichlar o'quv maqsadlariga aylanadi. Shu asosda o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalari nazorat qilindi va baholandi.

O'quvchining yuqori bilish darajasi - Muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatiga egaligini izchil namayon eta oladi, juda faol izlanuvchan, harakatchan o'z fikrini erkin bildiradi.

O'quvchining o'rta bilish darajasi - Ba'zan u yoki bu tashabbusni ilgari suradi, kreativlik qobiliyati muntazam bo'lmasada ammo namoyon bo'ladi, kreativ jihatdan bir qator faol fikrini bildiradi.

O'quvchining past bilish darajasi - Garchi u yetarlicha asoslanmagan bo'lsada, tashabbusni ilgari surishga intiladi, kreativ qobiliyatini yetarlicha namayon eta olmaydi, izlanuvchan bo'lishga intilmaydiva harakat qilmaydi.

Bu jihatlarni o'qituvchi o'quvchida aniqlash uchun u ham ijodkorlik qobiliyatlariga ega bo'lish kerak. Suhday ekan pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki hozirgi zamon ta'lim metodlari xilma xil, ko'p qirrali bo'lib o'qituvchilar ana shu usullardan foydalanib dars mashg'ulotlarini samarali va mohirona olib borishlari mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki dars jarayonida methodsiz maqsadga erishish va ta'limni kerakli mazmun bilan to'ldirish mumkin emas. Metod tanlash ta'lim jarayoni uchun juda muhim, o'quvchi va o'qituvchi ishining muvaffaqiyati aynan metodlarga bog'liq.

«Muskullar harakatini o'rganish» mavzusi bo'yicha o'quvchilarning ishlashiga mo'ljallangan amaliy mashg'uloti.

Amaliy mashg'ulotning didaktik maqsadi:

Ushbu amaliy mashg'ulot yordamida o'quvchilar bilan hamkorlikda ishlab, odam organizmidagi muskullarning guruhlari va ularning ishlash mexanizmi, muskullarning charchashi bilan tanishishingiz, darslik ustida mustaqil ishlash ko'nikmalaringiz va muloqot madaniyatini rivojlantirish.

Amaliy mashg'ulot boshida qo'l muskullari harakati yasalishi ketma-ketligi ko'rsatiladi

Darslarda ko'rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish asosida o'quvchilarning mavzuni o'rganishida ularning diqqatini to'plash, darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, o'zlariga bo'lgan ishonchni uyg'otish hamda ko'rgazmalilik va tarqatmalilik asosida ularning bilim, ko'nikma va malakalari oshirildi.

Xullas, ta'lim mazmuni va sifatini oshirish bo'lajak o'sib borayotgan yoshlarda faollik va iroda, etakchilik, o'zini anglash, mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantiruvchi pedagogik ta'lim innovasion klasterlarni joriy qilishda hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida keng miqiyosda qo'llanilib kelinmoqda. Tarbiya va o'qitish metodikalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarga ega bo'lgan, o'z kasbiga sadoqatli yuqori bilim salohiyatga ega bo'lgan professional pedagog kadrlarni tayyorlash ta'limda asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N.N. Didaktikaning boshlanishi. Qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. -132b.
2. Beshimov A.S. Odam va uning salomatligini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Istiqlol. 2008. – 102b.
3. Ergasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 220b.
4. Mirzayeva N., Ro'zmatova Sh. Odam va uning salomatligi fanini o'qitishda o'quvchilarda ko'rgazmalilik orqali ijodkorlikni rivojlantirish // International Congress on Multidisciplinary Studies in Education and Applied Sciences. Sertember 30th 2022. Ipoh, Malaysia. P. 179-186.
5. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar: oliy o'quv yurtlari o'quvchilari uchun darslik/ Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
6. Tolipova J., G'ofurov A. Biologiya o'qitish metodikasi. Toshkent., 2007. B. 100.